

KUTUBXONA – AXBOROT MUASSASALARIDA FOYDALANUVCHILARGA XIZMAT KO'RSATISHNING TAMOYILLARI

Izzatillo Olimov Saidmurod o'gli

O'zbekiston davlat san'an va madaniyat instituti
Kutubxona – axborot faoliyati fakulteti 3-kurs talabasi
Electron pochta: Izzatilloolimov7735@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15582069>

Annotatsiya: Ushbu maqolada foydalanuvchilarni bibliografik manbalar; ensklopediya, lugg'at, yo'l ko'rsatkichlari. taqvimlar yordamida ma'lumotlar bilan ta'minlash borasida kutubxonachilarning salohiyati, foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatishning yangi turlari, sifat samaradorligini oshirish va manbalarni baholay olish qobiliyatiga ega bo'lish nechog'lik zarur ekanligi tahqiq etilgan.

Kalit so'zlar: Media, retrospektiv bibliografiya, verbal, noverbal muloqot, wikipediya, google, internet tarmog'i, elektron ensklopediya, texnologik jarayon.

Аннотация: В трех статьях рассматривается необходимость предоставления библиотекарями пользователям информации с использованием библиографических источников; энциклопедий, словарей, дорожных знаков. календарей, новых видов обслуживания пользователей, оценки и доступа к ресурсам.

Ключевые слова: Медиа, ретроспективная библиография, вербальная, невербальная коммуникация, Википедия, Google, Интернет, электронная энциклопедия, технологический процесс.

Abstract: In three articles, the need for librarians to provide users with information using bibliographic sources; encyclopedias, dictionaries, road signs. calendars, new types of user services, assessment and access to resources are examined.

Keywords: Media, retrospective bibliography, verbal, nonverbal communication, Wikipedia, Google, Internet, electronic encyclopedia, technological process.

Zamonaviy axborot texnologiyalari davrida ham kitobxonlarga ma'lumot berishda bibliografik manbalar o'zining muhim ahamiyatga ega bo'lgan o'rnini saqlab turibdi. Bibliografik manbalar kitoblar, jurnallar, gazetalar, turli axborot vositalari (media), kutubxonalar va nashriyot ishi to'g'risidagi axborotni tashkillashtirilgan va izchil tarzda taqdim etishning eng maqbul usulini taklif etmoqda. Foydalanuvchilar bunday ma'lumotlarni Internet tarmog' orqali qism-qism ko'rinishida topish imkoniyatiga ega bo'lsalarda, bibliografik ko'rsatkich ko'plab manbalardan olingan ma'lumotlarni bir-biriga taqqoslash asosida qiyosiy xulosa chiqarish imkonini beradi.

So'nggi yillarda savollarning ko'pchiligi foydalanuvchilar ilgari ko'zdan kechirgan manbalardan olgan ko'chirmalarni tasdiqlash yoki o'rganilayotgan mavzu bo'yicha yangi manba bor yoki yo'qligini tekshirish zarurati tufayli kelib chiqmoqda. Vaholangki bibliografik manbalar, shuningdek, o'tgan asrlarda chop etilgan kitoblar yoki jurnallarning nusxasini topish, maxsus kolleksiyali kutubxonalar fondidagi adabiyotlarni aniqlashga yordam berishini bilmasligi o'ziga pand bermoqda. Bibliografik ko'rsatkichlar, muallif, sarlavha, mavzu bo'yicha tartibga solinishi mumkin bo'lgan kitoblar va boshqa materiallar ro'yxatini soha mutaxasislari foydalanuvchiga topib berishi zarur. Chunki ushbu ro'yxatda har bir adabiyotning muallifi, nomi, tahriri, chop etilish joyi, nashriyot nomi, nashr sanasi, necha betdan iborat ekanligi ko'rsatib o'tiladi. Bibliografik ko'rsatkichlar o'z miqyosiga ko'ra keng qamrovli, barcha zaruriy

axborotlarni qamrab oluvchi yoki tanlab olinadigan ko'rinishda bo'lishi kerak. Ayrim bibliografik ko'rsatkichlar zamonaviy axborotni o'z ichiga olib, ular muntazam ravishda yangilanib boriladi. Boshqalari esa, endilikda nashr qilinmaydigan adabiyotlar ro'yxatini jamlaganligi uchun "retrospektiv bibliografiya" deb nomlanadi.[2]

Bibliografiya tarixi juda uzoq o'tmishga ega bo'lib, chop etish uskunalarini ixtiro qilingunga qadar ham insonlar yozma materiallarning ro'yxatini tuzib borganlar. Eramizdan avvalgi XVII asrda Ossuriyadagi Nineviya shahri Sennacherib kutubxonasida loydan yasalgan taxtalarga yozilgan ma'lumotlar ro'yxatlari yuritilgan. Bugungi kunda aniqlik, ishonchlilik, qamrov va uslub, bibliografik tarkib, dolzarblik bibliografik manbalarni baholashning asosiy mezonlaridan bo'lib qolmoqda. Quyida keltirilgan prinspl va funksiyalar shular jumlasidan:

Aniqlik – bibliografik manbalar uchun eng asosiy, muhim mezon bo'lib, bibliografik ko'rsatkichlar, kitoblar va boshqa materiallar haqidagi ma'lumotlarni tasdiqlash, ularning joylashuvini aniqlash maqsadida foydalanilganligi bois alohida ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ham bibliografik qaydning har bir qismi to'g'ri va aniq bo'lishi shart.

Ishonchlilik – Bibliografik ko'rsatkich tuzuvchisi va uni chop etuvchi nashriyotga nisbatan qat'iy ishonch kutubxonachi va foydalanuvchiga bibliografik manbadan hech qanday shubhasiz foydalanish imkonini beradi.

Qamrov va uslub – Bibliografik ko'rsatkichning kirish qismida uning qamrovi va uslubining tavsifi beriladi.

Dolzarblik – Bibliografik ko'rsatkich o'zi qamrab olgan materiallar va manbalar doirasida dolzarb bo'lishi zarur. Ana shundagini bibliografik ko'rsatkichga foydalanuvchilarni ma'lumot bilan ta'minlashning asosiy manbalaridan biri sifatida tayanish mumkin.

Foydalanuvchilarni ensiklopediyalar vositasida ma'lumot bilan ta'minlash borasida aytadigan bo'lsak, internet paydo bo'lgunga qadar inson faoliyatining hamma jihatlarini qamrab olgan asosiy ma'lumot manbai bo'lib kelgan. Bugungi kunda esa afsuski ensiklopediyalar har qanday kutubxonaning axborot negizini tashkil etsada, Wikipedia ma'lumotlaridan, sun'iy intellekt tizmlaridan ortda qolmoqda, negaki har qanday savolga eng tez javobni aynan ensiklopediyadan topish mumkin bo'lganligi uchun internet tarmog'ining ko'lami kengayib borayotganligidir.

Sohaning yana bir konflikt tomoni bugungi kunda Google kabi qidiruv saytlaridan foydalanishning nisbatan osonligi, sun'iy intellektning kirib kelishi bilan birga foydalanuvchilarga qidiruv saytlari bilan savol-javob tizimlari orqali olinayotgan axborotlar har doim ham to'g'ri bo'lavermasligini tushuntirish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda. Shuning uchun ham har bir kutubxonachi jamiyatda axborot savodxonligini yuqori darajada shakllantirish jarayonida faol ishtirok etishi va foydalanuvchilarga topilgan axborotlarni chuqur o'rganish, taqqoslash, tahlil qilish, to'g'ri baholash, undan to'g'ri foydalanish malakasini tarbiyalashda yordam berishi zarurligini taqozo etmoqda.[1]

Ilmiy yo'sin bilan aytish joiz bo'lsa ensiklopediyalarning ikki turi mavjud, barcha savollarga javob berishga yo'naltirgan umumiy ensiklopediyalar (Masalan, "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi") va ixtisoslashgan ensiklopediyalar (Masalan, "Pedagogika ensiklopediyasi") shaklida bo'lishi mumkin. Kutubxonachi foydalanuvchilar ehtiyojiga to'la javob berishi nuqtai nazaridan ensiklopediyaning kimlar uchun mo'ljallanganligi, sifati va ishonchliligi darajasini bilishi uchun quyidagi omillarga e'tibor berishi kerak:

- Foydalanuvchining yoshi;
- Ensiklopediyaning yangilanib borishi tartibi;

- Ensiklopediyada qo'shimcha ma'lumot va manbalar haqida axborot berilganligi,
- Ensiklopediyaning elektron shakli bor-yo'qligi;
- Ensiklopediyaning o'ziga xos, diqqatga sazovor jihatlari.

Ushbu omillarni tahlil qilish orqali ensiklopediyaning afzalliklari, foydalilik darajasi va muayyan kamchiliklarini aniqlash mumkin. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek bugungi kunda ensiklopediyalarning onlayn shakli kengayib bormoqda. 1808 -yildan buyon Germaniyada chop etiluvchi eng nufuzli ensiklopediyalardan biri Brokgauz (Brockhaus) 2008 - yildan boshlab o'zining 300 mingga yaqin maqolasini elektron hajmga o'tkazdi va ulardan onlayn tarzda bepul foydalanish imkoniyatini yaratib berdi. Avval umumiy mazmundagi ensiklopediyalar onlayn ko'rinishga o'tgan bo'lsa, ayni paytda ixtisoslashgan ensiklopediyalar ham internet tarmog'iga kirib bormoqda.[7]

Jumladan, 2001 - yil 15 - yanvardan internetga kiritilgan wikipedia onlayn ensiklopediyasidan xohlagan odam ma'lumot olishi, ma'lumot joylashtirish va tahrir qilishi mumkin. 2008 - yil 23 - iyulda Google ham o'zining Knol erkin ensiklopediyasini sinov rejimida ishga tushirdi Mazkur manbalarning wikipediya bilan farqi shundaki, mualliflar o'z ism-familiyasini ko'rsatishi shart qilib qo'yilganligidan tashqari o'z surati va biografiyasini ham joylashtirish imkoniyati yaratilgan. Elektron ensiklopediyalar axborot izlash jarayonini osonlashtirish va tezlashtirish imkoniyatini berishdan tashqari foydalanuvchiga qisqa vaqt ichida katta hajmdagi ma'lumotga ega bo'lish imkoniyatini bermoqda. Shuningdek Online shakldagi manbada ma'lumotlarni tez tahrir qilish va yangilab borish bosma nashrga nisbatan osonroq bo'lganligi uchun elektron ensiklopediyalar ommalashib bormoqda.[6]

Foydalanuvchilarga ma'lumot berish xizmati samaradorligini oshirishda kutubxonalarining innovatsion usulga o'tayotganligi quvonarli. XXI asrda jamiyat hayotining barcha sohalarida yuz berayotgan o'zgarishlar tabiiyki kutubxonalar faoliyatiga ham yangi texnologiyalarning kirib kelishiga sabab bo'ldi. So'nggi o'n yilliklarda kutubxona - axborot xizmati ko'rsatish sohasidagi o'zgarishlarning sur'ati jadallashdi. Ayniqsa ma'lumot berish xizmatlari va foydalanuvchilarning ehtiyojini qondirish maqsadida manbalar yanada takomillashmoqda. Kompyuter texnologiyasining rivojlanishi, Internet tarmog'ining taraqqiyoti, Wikipediya singari erkin saytlarning kishilar hayotiga kirib kelishi, ijtimoiy tarmoqlarning ommalashuvi kutubxona -axborot xizmatidagi ba'zi tamoyillar va avval ustuvor bo'lgan yo'nalishlarning o'zgarishiga olib kelmoqda. Bu jarayonlar yanada takomillashishda davom etmoqda. Shuning uchun ham kutubxonachilar foydalanuvchilarining qanday texnologiyalardan foydalanayotganliklarini alohida hisobga olishlari, ularning axborotga bo'lgan ehtiyojlarini yanada samaraliroq ta'minlash maqsadida kutubxona axborot xizmati jarayonida takomillashgan texnologiyalardan foydalanishni yo'lga qo'yishlari zarur bo'ladi.[4]

IT, Sun'iy intellektning birdan - bir yordami shuki, foydalanuvchiga xizmat ko'rsatish jarayonida uning verbal va noverbal hatti-harakatlarini kuzatish, uning fikrlarini o'rganish, tahlil qilish kutubxonachiga mavjud vaziyatni to'g'ri baholash, ma'lumotni izlash to'g'ri yo'nalishda borayotganligiga ishonch hosil qilish imkonini berish bilan bir qatorda

foydalanuvchining ba'zi savollariga javob qaytarishda ensasi qotayotganligi, asabiylashayotganligini sezdirmasligi kerak. Ayniqsa jahli chiqayotganligini namoyon qilishi kutubxonachining o'z kasbiga loyiq emasligini, uning xizmatidan iloji boricha tezroq voz kechish lozim ekanligini ko'rsatadi.[5]

Kutubxona-axborot xizmati iste'molchilarga xizmat ko'rsatish ahvoli, taraqqiy ettirish yo'llari va muammolar haqida so'z ketganda: Foydalanuvchini umummadaniy dunyoqarashini

taraqqiyoti alohida ahamiyatga ega. Iste'molchi jamiyatda o'zi yashab turgan muhitda bo'layotgan barcha voqea -hodisalarni fikrlay olishi shart. Har bir shahsni o'ziga hos dunyoqarashi mavjud. Kutubxona xodimlari buni yaxshi xis qilgan taqdirdagina iste'molchilarni dunyo qarashini kamolotiga ta'sir ko'rsatadi.

Kutubxonalar Kutubxona-axborot xizmati ko'rsatish orqali kitobxonlarning dunyoqarashini takomillashtirishi, ularni xayotni to'g'ri tasavvur etishga, siyosatda, fan-texnikada, badiiy ijodiyotda, barcha amaliy faoliyatda ishonchli yo'l ko'rsatuvchi, maslaxat beruvchilik vazifasini bajarishi kerak. Insonni dunyoqarashini shakllanishida turli bilim sohalarini o'zlashtirganlik alohida ahamiyatga ega. Jumladan turli bilim sohalaridan xabardor bo'lishi kitobxonni tabiatga va atrof muhitga, o'zi yashayotgan jamiyatga, odamlarga va boshqalarga ijobiy munosabatni shakllantiradi.

Shuningdek hozirda planetamizda ekologiya masalasi muhim masalalar qatoridan joy oldi. Kutubxona-axborot xizmati ko'rsatish jarayonida kutubxonalar faoliyati ularda shunday ekologik tasavvurni shakllantirishi kerakki, inson tabiatdan ustun degan g'oyadan ularni asta-sekin qaytarmoq kerak. Tabiatga alohida munosabatda bo'lish ruhida va uni qo'riqlash va asrash zarurligi haqida fikr shakllansin. Buning uchun tabiatshunoslikka oid adabiyotlar targ'ibotini rivojlantirish zarur. Buni o'z navbatida texnikadan ajratilgan holda amalga oshirib bo'lmaydi. Kutubxonalar texnika taraqqiyotini so'nggi yutuqlarini ham targ'ib qiladilar. Jamiyatga ilmiy texnika taraqqiyoti ham ta'sir ko'rsatmoqda.[8]

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Davlatov S.X., Nosirov O'..Berdiyeva Z.SH., O'rozov A.N., "Kutubxonashunoslik"/ Kutubxona-axborot faoliyati ta'limiy o'nalishi talabalari uchun o'quv qo'llanma. Mas'ul muharrir: Yo'ldashev L.J. – Toshkent.: 2021 y. 343-344b.
2. M. Mahmudov. Kutubxona-axborot faoliyatini boshqarish, Toshkent: "Donishmand ziyosi", 2023, 200 b.
3. Sh. To'ychiyeva. Kutubxonalarning innovatsion faoliyati / O'quv qo'llanma. – Qo'qon.: "ART PRESS", 2023, 109 b.
4. Karimov U., Rahmatullaev M.A. Korporativ kutubxona-axborot tizimlari va tarmoqlari: Monografiya. Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2019. 168 b.
5. Ganieva B. Axborot Kutubxona katalogi va fondi. O'quv qo'llanma.-Toshkent: Faylasuflar nashriyoti, 2017.-178 b.
6. Maxmudov m. Ziyadullaeva G. Umumiy bibliografiyashunoslik. O'quv qo'llanma. Toshkent: Aloqachi, 2019.-170 b.
7. Kutubxona xodimlar malakasini oshirish bo'yicha uslubiy qo'llanma / <https://lib.bimm.uz/items/download/11747>